

ЭЛАСТОГРАФИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

¹Бойко Е.В.,

²Худайбердиева Д.А.

^{1,2}Республиканский специализированный
научно-практический медицинский
центр онкологии и радиологии МЗРУз.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397547>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Рак предстательной
железы, ранняя
диагностика, ТРУЗИ,
эластография,
ультразвуковая
ангиография.

ABSTRACT

В статье проведена оценка диагностической информативности трансректальной ультразвукового исследования (ТРУЗИ) с компрессионной эластографией и ультразвуковая ангиография в ранней диагностике рака предстательной железы. Применение комплекса «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» имеет специфичность диагностики РПЖ 78,25% ($p < 0,001$), точность – 78,83% ($p < 0,001$), предсказуемость положительного теста – 62,24% ($p < 0,001$), а чувствительность для стадий $T \leq 2$ – 72,74% ($p < 0,02$). Ультразвуковая эластография и ангиография при подозрении на РПЖ необходимы в составе диагностического комплекса, они применяются после определения концентрации ПСА, как методики уточнения стадийности РПЖ.

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) в современной реальности общепризнан самой распространенной злокачественной опухолью среди мужского населения планеты. По данным ВОЗ: «...в мире ежегодно регистрируется более 550 000 новых случаев рака предстательной железы, причем весомая часть этой патологии регистрируется уже на поздних стадиях, что сокращает выживаемость мужского населения планеты» [3, 17, 21]. В структуре заболеваемости мужчин РФ в 2012г РПЖ находился на 3 месте (11%), а среди общей заболеваемости – на 6 месте (5,5%) [4, 10, 22]. За 10 лет нового

тысячелетия ежегодный прирост заболеваемости РПЖ в России достиг 9%, а общий прирост составил 137%, темп прироста РПЖ находится на 2 месте, уступая первенство лишь меланоме [5, 8, 14].

Американское онкологическое общество в 2012г. зафиксировало 241740 новых случаев РПЖ и 28170 летальных исходов от РПЖ в США [20, 23]. Причем в США доля III-IV стадий выявления РПЖ достигает 19%, то в России – 50,5% [12, 24].

Актуальность ранней диагностики патологий ПЖ несомненна и в современной медицине. Широкое

применение клиничко-лабораторных и лучевых методов диагностики практически не решила проблему ранней точной диагностики заболеваний простаты [1, 4, 9, 25]. Новое тысячелетие ознаменовалось широким использованием в диагностических целях при патологиях предстательной железы ультразвукового исследования и разнообразных его дополнений [13, 19, 27]. Применение в практической медицине современных ультразвуковых аппаратов диагностики заболеваний простаты, визуализируя мелкие вновь образованные сосуды при доплерографическом усилении, а также представляет возможность выделять разнородность жесткости тканей при соноэластография, что несомненно усиливает диагностическую ценность эхографии [15, 17, 23, 28].

Высокая распространенность РПЖ диктует необходимость дальнейшего усовершенствования ранней диагностики и повышения эффективности диагностических мероприятий, ведь прогноз этой патологии зависит от стадии распространенности при диагностировании [3, 14, 18, 27].

Цель исследования: оценить диагностическую информативность трансректальной ультразвукового исследования (ТРУЗИ) с компрессионной эластографией в ранней диагностике рака предстательной железы.

Материалы и методы исследования: 120 мужчин, обследованных в период с 2020 по 2021 гг., находившихся на лечении в отделении онкоурологии РСНПЦОиР МЗ РУз. Полученные в

исследовании данные, наряду с результатами исследований отображались в специально разработанную нами карту пациента, которая включала паспортные данные, результаты клинических, лабораторных и радиологических исследований.

В основную группу вошли 120 (76,9%) мужчин в возрасте от 39 до 78 лет, средний возраст пациентов был $47,6 \pm 3,84$ года.

В нашем исследовании мы выделили 2 группы, ранняя стадии РПЖ $T \leq 2 - 65$ (1 группа) пациентов и $T \geq 2 - 55$ пациентов (2 группа).

Всем пациентам с направительным диагнозом «рак предстательной железы» (РПЖ) до проведения специфического обследования нами проведено ПРИ простаты и полностью исключена какая-либо инфекционная патология мочевых путей и простаты с применением бактериоскопии и ИФА. При отрицательных результатах предварительного обследования нами выполнено комплексное исследование ПЖ, включающее определение общей и свободной фракции ПСА и их соотношения, ТРУЗИ (с доплерографическим и компрессионным эластографическим усилением), МРТ органов малого таза и прицельная биопсия с гистологической верификацией процесса.

В нашей работе ТРУЗИ простаты дополняли трансабдоминальным УЗИ. Применяли аппарат TASHIBO APLIO 500c конвексным трансабдоминальным датчиком 3,5 МГц и ТРУЗИ в В-режиме с УЗА и соноэластографии с эндоректальным датчиком с частотой 3,5-8 МГц.

ТРУЗИ проводили следующим образом: «...после очистительной клизмы при умеренном наполнении мочевого пузыря путем введения ректального датчика в прямую кишку исследуемого, находящегося на левом боку с приведенными к животу коленями, надев презерватив и гель на сканирующую поверхность, во избежание прослойки воздуха перед поверхностью датчика его прижимали к передней стенке прямой кишки» [6].

На ТРУЗИ в режиме «серой шкалы» оценивали: «...объем ткани ПЖ и ее контуры, состояние собственной капсулы, семенных пузырьков, перипростатических тканей, эхоструктуру центральной и периферической части ПЖ и наличие очаговых изменений» [6].

Эластограммы проводили следующим образом: «...путем оказания небольшой компрессии и декомпрессии ПЖ трансректальным датчиком, адекватность оказания компрессии оценивалась визуально, ориентируясь на показатели шкалы компрессии в режиме реального времени, при оказании адекватной компрессии индикатором на соноэластографическом изображении были полное отображение капсулы и равномерное распределение эластичности ПЖ (при отсутствии аденоматозных изменений в центральной части), при этом амплитудная кривая, демонстрирующая

степень оказания компрессионного воздействия, не выходила за пределы референсных (ограничительных) линий, расположенных горизонтально в верхних и нижних отделах шкалы» [8].

Оценка эластичности ПЖ проводилась по классификации соноэластограмм Панфиловой Е.А.: «...I тип картирования характеризуется однородным картированием зеленым цветом, и отражает средние значения эластичности неизменной паренхимы ПЖ, II тип отображается на соноэластограммах сочетанием зеленых и красных цветовых участков, отображая среднюю и высокую эластичность тканей, при III типе картирования на соноэластографических изображениях визуализируются мозаично расположенные участки, сочетающие фрагменты зеленого и синего цвета, указывая на присутствие участков повышенной жесткости (плотности), а IV тип картирования характеризуется однородным плотным участком, тотально окрашиваемым темно-синим цветом» [8].

Результаты и их обсуждение

При стандартных методах диагностики 48,3% (58 пациентов) имели раннюю стадию РМЖ ($T \leq 2$). При включении в диагностику ТРУЗИ+ЭГ+УЗА 66 пациента (55,0%) были отнесены к $T \leq 2$ стадии РПЖ, а 54 больных (45,0%) к $T \geq 2$ (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная оценка выявляемости стадии РПЖ при применении «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и при стандартных методах (%)

Таким образом, при добавлении ТРУЗИ+УЗА+ЭГ к ПРИ и БПЖ, стадия повышается с 48,3% до 55,0%, что в свою очередь способствует увеличению доли пациентов с ранней стадией РПЖ на 66,7%.

При сравнении с патоморфологическими исследованиями удаленного органа в 1 случае (0,8%) отмечалось повышение стадии

(рис. 2)

Рис. 2. Сравнительная оценка выявляемости стадии РПЖ при применении «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и при патоморфологическом исследовании (%)

Ошибочное определение стадии РПЖ в сторону роста T2 до T3 и в сторону снижения T3 до T2 констатирована у 0,8% исследуемых.

По патоморфологическому верифицированию у 65 пациентов с ранней стадией РПЖ, ТРУЗИ+ЭГ+УЗА

верно выявляет 78% пораженных долей, 22% пропускает, ошибочно определяет пораженной здоровую в 6 долях при ранней стадии РПЖ. У 55 пациентов с T \leq 2, соответственно – 85% и 15% (табл. 1).

Таблица 1

Патоморфологическая верификация поражений долей ПЖ по «ТРУЗИ+ЭГ+УЗА»

	Поражение долей ПЖ по ТРУЗИ+ЭГ+УЗА (%)	
	T \leq 2	T \geq 2
Истинно положительных	78	85
Ложно отрицательных	22	15

По патоморфологической верификации с увеличением стадии РПЖ, доля пропущенных по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» пораженных долей простаты уменьшается практически двукратно, ошибочное определение поражения простаты уменьшается, а на развитых стадиях отсутствует.

Результаты анализа диагностики инвазий в капсулу и семенные пузырьки, вовлечение в патологический процесс лимфатических узлов при РПЖ, по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и патоморфологической верификации в группах представлен на рисунке 3.

Анализ специфичности, чувствительности, точности и положительной прогностической значимости «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» при

диагностике инвазий в капсулу составляет 87%, 83%, 86% и 85% соответственно.

По инвазиям в семенные пузырьки чувствительность – 82%, специфичность – 96%, общая точность – 88%, положительная прогностическая значимость – 73%, по вовлеченности лимфатических узлов чувствительность – 80%, специфичность – 85%, общая точность – 89%, положительная прогностическая значимость – 93%.

По патоморфологической верификации с увеличением стадии РПЖ, верность диагностики поражений по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» возрастает, а пропусков уменьшается, ошибочное определение констатировано только на ранней стадии РПЖ.

Инвазия в капсулу. (n=120).
Критерии Мак-Немара,
p=0,141

Поражение семенных
пузырьков (n=120).
Критерий Мак-Немара
p=0,118

Лимфаденопатия (n=52).
Критерий Мак-Немара
p=0,388

Рис. 3. Частота диагностики инвазий в капсулу и семенные пузырьки, вовлечение лимфатических узлов при РПЖ, по «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и патоморфологической верификации в группах больных с РПЖ

В объективизации стадии РПЖ комплекс «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» имеет неоднозначное значение, избыточно завышая и занижая стадию процесса. Число локализованных и местно распространенных стадий, диагностированных комплексом «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» и патоморфологической верификации отличаются лишь на 10%, что значительно превышает стандартные методы диагностики РПЖ.

Вклад комплекса «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» в диагностику РПЖ очень существенен, особенно учитывая широкую распространенность и экономическую доступность, наличие возможности оценки не только простаты, но и тканей прилегающих органов и образований за

её пределами. Огромное значение имеет тот факт, что при увеличении стадии РПЖ число ошибочных оценок резко уменьшается, что следует применять для диагностирования или исключения клинически значимого РПЖ.

Выводы

1. Применение комплекса «ТРУЗИ+УЗА+ЭГ» имеет специфичность диагностики РПЖ 78,25% (p<0,001), точность – 78,83% (p<0,001), предсказуемость положительного теста – 62,24% (p<0,001), а чувствительность для стадий T≤2 – 72,74% (p<0,02).

2. Эластография играет огромную роль в дифференциации РПЖ от воспалительных заболеваний простаты, так для РПЖ в 88% случаях характерен III и IV типы эластограмм (p>0,05), что

не позволяет достоверно дифференцировать РПЖ с аденоматозными изменениями паренхимы простаты. РПЖ в 68% обладает большой жесткостью ткани – IV тип эластограммы ($p < 0,002$).

3. Ультразвуковая эластография и ангиография при подозрении на РПЖ необходимы в составе диагностического комплекса, они применяются после определения концентрации ПСА, как методики уточнения стадийности РПЖ.

References:

1. Аполихин О.И. Скрининг рака предстательной железы: оценка с позиции клинико-экономической эффективности // Экспериментальная и клиническая урология. - 2015. - №1. - С. 12 – 14.
2. Бурделова Н.Н. Сочетанное использование методик соноэластографии и гистосканирования при исследовании предстательной железы: Дисс. ... канд. мед.наук. – М.: 2017. – 98с.
3. Васильев А.О., Ширяев А.А., Говоров А.В. и др. Биомаркёры в ранней диагностике рака предстательной железы // Патогенез. – 2018. - Том 16. - № 1. – С. 4-10.
4. Воробьев А.В. Рак предстательной железы: эволюция взглядов // Вопросы онкологии. - 2009. - Т. 55. - № 2. - С. 241-250;
5. Говоров А.В., Васильев А.О., Садченко А.В. и соавт. Роль гистосканирования в выявлении рака предстательной железы // Consilium Medicum. - 2015. - Т. 17. №7.- С. 8-11
6. Громов А.И. Методика измерения размеров предстательной железы при ультразвуковом исследовании // Урология и нефрология. - 1997. - №4. - С. 17-19.
7. Курнаков А.М. Значение комплексной оценки клинико-лабораторных и доплерометрических показателей для диагностики заболеваний предстательной железы.: Дисс. ... канд. мед.наук. – СПб.: 2017. – 139с.
8. Панфилова Е.А. Эластография в дифференциальной диагностике рака предстательной железы. Дисс. ... канд. мед. наук. М. – 2011 – 127с.
9. Прилепская Е.А. Гистологические особенности рака предстательной железы // Экспериментальная и клиническая урология. - 2016. - №4. – С. 56-58.
10. Пушкарь Д.Ю. Раснер П.И. Дифференциальная диагностика рака и доброкачественной гиперплазии предстательной железы // РМЖ.- 2014. - Т. 22. -№ 17. - 1298-1303;
11. Пушкарь Д.Ю., Колонтарев К.Б., Алексеев Б.Я. и соавт. Урология. Российские клинические рекомендации. Москва. - 2016. 492с
12. Раснер П.И. Точность предоперационной оценки степени злокачественности и стадии рака предстательной железы // Consilium Medicum. – 2017. - №7. – С. 15 - 19.
13. Хасанов М.З. Мультипараметрическое ультразвуковое исследование в диагностике заболеваний предстательной железы. дисс. ... канд. мед. наук. М. – 2021. 133с.
14. Boehm K. Shear wave elastography for localization of prostate cancer lesions and assessment of elasticity thresholds: implications for targeted biopsies and active surveillance protocols // J Urol. – 2015. – Vol. 193. – №3. – P. 794–800.

15. Bryant R.J. Predicting high-grade cancer at ten-core prostate biopsy using four kallikrein markers measured in blood in the protect study // J Natl Cancer Inst. – 2015. – Vol. 107. - №7. – p. 95-101.
16. Carlsson S.V., Roobol M.J. Improving the evaluation and diagnosis of clinically significant prostate cancer in 2017 // Curr Opin Urol. – 2017. – Vol. 27. - №3. – P. 198-204.
17. Cheng S., Rifkin M.D. Color Doppler imaging of the prostate: important adjunct to endorectal ultrasound of the prostate in the diagnosis of prostate cancer // Ultrasound Q. - 2001. - 17(3). - P. 185-189.
18. Cui T., Kovell R.C., Terlecki R.P. Is it time to abandon the digital rectal examination? Lessons from the PLCO Cancer Screening Trial and peer-reviewed literature // Curr Med Res Opin. – 2016. – Vol. 32. – №10. – P. 1-7.
19. Del Rosso A., Di Pierro E.D., Masciovecchio S. et al. Does transrectal color Doppler ultrasound improve the diagnosis of prostate cancer? // Arch. Ital. Urol. Androl. - 2012. - 84(1). - P. 22-5.
20. Gandaglia G. Is there a role for pure clinical prediction models in prostate cancer in the contemporary era? // BJU Int. – 2017. –Vol. 119. – N5. – P. 652-653.;
21. Gnanapragasam V.J. Improving clinical risk stratification at diagnosis in primary prostate cancer: a prognostic modelling study // PLoS Medicine. – 2016. – Vol. 13. - №8. - P. 206-213.
22. Hamann M.F. Application of ultrasound imaging biomarkers (HistoScanning™) improves staging reliability of prostate biopsies // BMC Res Notes. – 2017. – Vol. 10. - №1. - P. 579-587.
23. Leventis A.K., Shariat S.F., Utsunomiya T., Slawin K.M. Characteristics of normal prostate vascular anatomy as displayed by power Doppler. // Prostate. - 2021. - 46(4). - P.281-288.
24. Mottet N. EAU-ESTRO-SIO1G guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and local treatment with curative intent // European Urology. – 2017. – Vol. 71. - №4. – P. 618 – 629.
25. Ophir J., Cespedes I., Ponnekanti H. et al. Elastography: a quantitative method for imaging the elasticity of biological tissues. // Ultrasonic Imaging. - 1991. - vol. 13. - №2. - pp. 111-134.
26. Smeenge M., de la Rosette J.J., Wijkstra H. Current status of transrectal ultrasound techniques in prostate cancer. // Curr Opin Urol. - 2012. - №22(4). - pp. 297-302
27. Tsutsumi M., Miyagawa T., Matsumura T. et al. Real-time balloon inflation elastography for prostate cancer detection and initial evaluation of clinicopathologic analysis. // American Journal of Roentgenology. - 2010. - vol. 194. - no. 6. - pp. W471-W476
28. Vinnik YY, Andreichikov AV, Klimov NY. Contemporary concept of the diagnosis of prostate cancer. // Urologiia. 2017 Jun; (2):110-115.